

CARAS-R

Nombre y Apellido:

Curso:

INSTRUCCIONES

- Observa la siguiente fila de caras. Una de las caras es distinta a las otras. La cara que es distinta está marcada.

¿Ves el motivo por el cual la cara del medio está marcada? La boca es la parte distinta.

- A continuación, hay otra fila de caras. Míralas e identifica cuál es distinta a las otras dos (sin realizar ninguna marca)

Efectivamente, es la cara que está a la derecha ya que la dirección del pelo es diferente a las otras dos.

A continuación, encontrarás otros tipos de dibujos parecidos para que te acostumbres a la dinámica de la prueba

Cejas							Pelo
Boca							Ojos
Pelo							Boca

CARAS-R

Recuerda que debes marcar con una cruz (X) la cara que es diferente a las otras dos en cada grupo de tres caras. Tienes 3 minutos.

CARAS-R

Nombre y Apellido:

Curso:

CALIFICACIÓN: Marque (A) si es acierto y marque (E) si es un error. Cuente y traslade los resultados

	PD	PT
A		
E		
A-E		
ICI		

